

oretical and methodological aspects: monograph]. Krivoy Rog: DonDUET them. M. Tugan-Baranovsky [In Ukr.].

11. Churilov, S.V. (2012). Lohistychnе upravlinnya pidpryyemstvom: teoretychnyy aspekt. [Logistic management of the enterprise: theoretical aspect]. *Ekonomika i upravlinnya*, 6, pp. 142–147 [In Ukr.].

12. Verkhoglyadova, N.I. (2013). Synerhetychnyy efekt vprovadzhennya kontseptsiiy integrovanoy lohistyky pry formuvanni konkurentnykh perevah promyslovoho pidpryyemstva. [Synergetic effect of the concept of integrated logistics in the formation of competitive advantages of industrial enterprises]. *Ekonomichnyy prostir*, 74, pp. 183–195 [In Ukr.].

13. Ivanova, M.I. (2015). Suchasni stratehiyi intehrovanoho lohistychnoho upravlinnya [Modern strategies of integrated logistics management]. *Rehional'ni ekonomichni problemy v umovakh suchasnykh vyklykiv: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii*. (pp. 41–46). Kyiv: Kyiv Economic Research Center [In Ukr.].

14. Matthew, I.E. (2015). Rol' lohistychnoyi infrastruktury ta avtorsynhu u zabezpechenni efektyvnoyi diyal'nosti pidpryyemstva [The role of logistics infrastructure and outsourcing in ensuring the efficient operation of the enterprise]. *Visnyk natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika»*, 580, pp. 450 [In Ukr.].

15. Poplavska, Zh.V., Polyanska, A.S. (2010). Perevahy ta kryteriyi integratsiyi funktsiy lohistyky. [Advantages and criteria of integration of logistics functions]. *Visnyk Natsional'noho universytetu «L'vivs'ka politekhnika»*, 690, pp. 120–127 [In Ukr.].

16. Stekhin, V.V. (2011). Intehratsiya pidpryyemstv APK na zasadakh lohistychnoho pidkhodu [Integration of agricultural enterprises on the basis of a logistical approach]. *Naukovi pratsi Poltavskoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi. Ekonomichni nauky*, 2(1), pp. 291–295 [In Ukr.].

17. Metodychni rekomendatsiyi z pidhotovky proektiv dlya zaluchennya koshtiv derzhavnoho fon-

du rehional'noho rozvytku. 2016. [Methodical recommendations on preparation of projects for attraction of means of the state fund of regional development]. Retrieved from: <https://rozvytok.in.ua/law/roz-yasnen-nya/1227> [In Ukr.].

18. Baranowski, S., Busko, E., Shishlo, S. (2013). Directions of Development of the Logistic Systems in the Forest Complex of Belarus. *Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering*, 58(2), pp. 6–12 [In Belarus].

19. Logistyka dystrybucji / pod red. K. Rutkowskiego (2001). Warszawa: Centrum Doradztwa I Informacji Difin sp. z o.o. [In Poland.].

Дані про авторів

Макаренко Наталія Олексіївна,

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу та логістики, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Гуменний Михайло Олександрович,

аспірант спеціальності 073 «Менеджмент», Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Івченко Андрій Володимирович,

аспірант спеціальності 075 «Маркетинг», Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Data about the authors

Nataliia Makarenko,

Dr. Sc. (Econ), Professor, Head of Department of Marketing and Logistics, Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine

Mykhailo Humennyi,

graduate student of specialty 073 «Management», Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine

Andrii Ivchenko,

graduate student of specialty 075 «Marketing» Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine

УДК 330.1:338.2

УСТИК Т. В., МИЦЕНКО М. І.,
КОВАЛЕНКО Н. В., ІЩЕЙКІН Т. Є.

Моделювання управлінських і маркетингових рішень із реалізації адаптаційних безпекових підходів в управлінні результативністю інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу в умовах діджиталізації

Актуальність теми дослідження. Актуалізація питання моделювання управлінських рішень із реалізації адаптаційних безпекових підходів в управлінні результативністю інноваційно орієн-

тованого підприємства рекламного бізнесу в умовах діджиталізації обумовлюється відсутністю системності дослідження даного процесу в Україні.

Постановка проблеми. Системі управління фінансово–економічними результатами повинен бути притаманний високий динамізм, що враховує зміну зовнішніх факторів і параметрів функціонування самого інноваційно орієнтованого підприємства. Головною метою управління фінансово–економічними результатами є вироблення управлінських рішень, спрямованих на забезпечення фінансово–економічної спроможності підприємства в поточному і перспективному періоді на основі адаптаційних безпекових підходів, що в умовах діджиталізації обумовлює актуальність теми дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити моделювання управлінських рішень із реалізації адаптаційних безпекових підходів в управлінні результативністю інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу в умовах діджиталізації.

Метод або методологія дослідження. В статті використано наступні методи: монографічний, графічний, абстрактно–логічний, аналізу і синтезу, систематизації.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Розглянуто концептуальні засади моделювання управлінських рішень із реалізації адаптаційних безпекових підходів в управлінні результативністю інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу в умовах діджиталізації, які направлені на визначення передумов раціонального ресурсокористування при максимізації фінансово–економічної результативності.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності для моделювання управлінських рішень із реалізації адаптаційних безпекових підходів в управлінні результативністю інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу в умовах діджиталізації.

Висновки за статтею. Сформульовано систему параметрів розвитку фінансової та економічної результативності для інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу, що засновано на плануванні ефективних змін, визначення корисності технологічних рішень та моніторингу змін в ресурсах. Визначена процедура дій в процесі планування оптимального навантаження на ресурсний потенціал підприємства в процесі формування фінансово–економічної результативності, методика оцінювання перспективності управлінських рішень при впровадженні або вдосконаленні адаптаційних безпекових підходів в управлінні в умовах діджиталізації.

Ключові слова: моделювання, управлінські рішення, адаптаційні безпекові підходи, управління результативністю, інноваційно орієнтоване підприємство, підприємство рекламного бізнесу, діджиталізація.

USTIK T. V., MISHCHENKO M. I.,
KOVALENKO N. V., ISHCHEJKIN T. Ye.

Modeling of management and marketing solutions for the implementation of adaptive security approaches in the management of the effectiveness of an innovatively oriented advertising business enterprise in conditions of digitalization

Relevance of the research topic. The actualization of the issue of modeling management solutions for the implementation of adaptive security approaches in the management of the effectiveness of an innovatively oriented advertising business enterprise in the conditions of digitalization is conditioned by the lack of systematic research of this process in Ukraine.

Formulation of the problem. The system of managing financial and economic results should be characterized by high dynamism, which takes into account changes in external factors and parameters of the functioning of the innovation–oriented enterprise itself. The main goal of managing financial and economic results is the development of management decisions aimed at ensuring the financial and

economic capacity of the enterprise in the current and prospective period based on adaptive security approaches, which in the conditions of digitalization determines the relevance of the research topic.

Setting the purpose and objectives of the study – to investigate the modeling of management solutions for the implementation of adaptive security approaches in the management of the effectiveness of an innovatively oriented advertising business enterprise in the conditions of digitalization.

Research method or methodology. The article uses the following methods: monographic, graphic, abstract–logical, analysis and synthesis, systematization.

Presentation of the main material (research results). The conceptual principles of modeling management solutions for the implementation of adaptive security approaches in the management of the performance of an innovatively oriented advertising business enterprise in the conditions of digitalization, which are aimed at determining the prerequisites for rational resource use while maximizing financial and economic performance, are considered.

Field of application of results. The results of the research can be used in practical activities for modeling management decisions on the implementation of adaptive security approaches in managing the effectiveness of an innovatively oriented advertising business enterprise in conditions of digitalization.

Conclusions on the article. A system of parameters for the development of financial and economic performance for an innovatively oriented advertising business enterprise is formulated, based on planning effective changes, determining the usefulness of technological solutions and monitoring changes in resources. The procedure of actions in the process of planning the optimal load on the resource potential of the enterprise in the process of forming financial and economic effectiveness, the method of assessing the perspective of management decisions when implementing or improving adaptive security approaches in management in conditions of digitalization is defined.

Keywords: modeling, management solutions, adaptive security approaches, performance management, innovation–oriented enterprise, advertising business enterprise, digitalization.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Системі управління фінансово–економічними результатами повинен бути притаманний високий динамізм, що враховує зміну зовнішніх факторів і параметрів функціонування самого інноваційно орієнтованого підприємства. Головною метою управління фінансово–економічними результатами є вироблення управлінських рішень, спрямованих на забезпечення фінансово–економічної спроможності підприємства в поточному і перспективному періоді на основі адаптаційних безпекових підходів, що в умовах діджиталізації обумовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Здійснити управлінські функції без управлінських рішень неможливо. Управлінське рішення із реалізації адаптаційних безпекових підходів – результат аналізу виконаного на основі дослідження ситуації, прогнозування і вибору оптимального варіанту, розробка конкретного плану заходів, спрямованих на досягнення поставленої

мети [3; 5]. Це процес знаходження зв'язку між існуючим станом системи і бажаним її станом відповідно до мети управління. Процес управління будь–яким інноваційно орієнтованим підприємством рекламного бізнесу – це серія економічних рішень, зокрема щодо результативності. Ці рішення викликають рух фінансових ресурсів, що поступають у бізнес [6; 9]. Таким чином, управління результативністю інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу являє собою процес вироблення і прийняття управлінських рішень по всіх основних аспектах його формування, що забезпечують досягнення стратегічних і тактичних цілей підприємства [1–2; 4; 7–8; 10]. Актуальність даного питання посилюється в умовах діджиталізації.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити моделювання управлінських рішень із реалізації адаптаційних безпекових підходів в управлінні результативністю інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу в умовах діджиталізації.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових ре–

зультатів. Управління результативністю інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу має являти собою не просто сукупність заходів з вирішення поточних проблем, а багатоплановий комплекс взаємопов'язаних і взаємообумовлених дій, що охоплюють всі основні фактори, що забезпечують фінансово-економічну спроможність підприємства в поточному і перспективному періоді.

Виходячи з цієї головної мети, система управління результативністю інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу покликана вирішувати такі основні завдання: забезпечення оптимальної структури активів, їх стану та руху; забезпечення оптимальної структури джерел господарських засобів, їх стану та зміни; забезпечення ліквідності та фінансової стійкості; забезпечення високої ефективності використання коштів і ресурсів підприємства.

Головним завданням моделювання управлінських рішень із реалізації адаптаційних безпечових підходів в управлінні результативністю інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу є правильна оцінка її початкового стану та динаміки її подальшого розвитку, що складається з наступних етапів: ідентифікація фінансово-економічного стану; виявлення змін фінансово-економічного стану в просторово-часовому розрізі; визначення впливу основних факторів на зміну фінансово-економічного стану; виявлення внутрішньогосподарських резервів зміцнення фінансового становища підприємства.

Аналіз може виконуватися з тим чи іншим ступенем деталізації в залежності від наявного інформаційного забезпечення, ступеня володіння методами аналізу, тимчасового параметра, наявності технічних засобів для виконання розрахунків і т. п.

Існують три основні системи планування результативності інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу: прогнозування і стратегічне планування, поточне і оперативне планування.

Забезпечуючою функцією реалізації адаптаційних безпечових підходів в управлінні результативністю інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу, спрямованої на створення необхідних умов для досягнення цілей є організація. Головне завдання організації адаптаційних безпечових підходів в управлінні результативністю можна визначити як забезпечення переходу з наявного стану в плано-

ване. Система організаційного забезпечення управління результативністю являє собою сукупність внутрішніх структурних служб і підрозділів підприємств, що забезпечують моделювання, прийняття і реалізацію управлінських рішень з окремих аспектів його формування, і несуть відповідальність за результати цих рішень.

Інтегрованість системи управління результативністю інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу із загальною системою управління підприємством дає підставу визнати, що функція організації являє собою більш широке поняття, ніж створення організаційних структур управління. Організацію потрібно розглядати як єдність семи основних змінних: структури, стратегії, системи і процедур управління, спільних ціннісних установок, сукупності набутих навичок і умінь, стилю управління і системи кадрів. Отже, щоб успішно вирішити проблеми організації і забезпечити економічну спроможність, на підприємстві повинна бути створена команда професіоналів, які здатні не тільки реалізовувати виконання встановлених завдань, а й самостійно розробляти пропозиції щодо мобілізації внутрішніх резервів, спрямованих на поліпшення економічних результатів діяльності підприємства.

Для вирішення завдань в області забезпечення управління результативністю інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу необхідна реальна інформаційна база, витоками якої є дворівневий характер обліку: виробничий, що відображає рух товарних потоків, і фінансовий, що відображає рух фінансових потоків. Головним завданням, а також і проблемою аналізу та оцінювання результативності є побудова розумного послідовного набору даних та вибір тих показників, які можна було б ефективно використовувати у відповідних підходах та методах аналізу.

Для оцінки результативності проводиться аналіз майнового стану, ділової активності, рентабельності, фінансової стійкості та ліквідності інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу. Крім цього, одним із найважливіших завдань управління результативністю є моделювання управлінських рішень щодо нейтралізації ризиків даних підприємств.

Основною метою управління ризиками на підприємстві рекламного бізнесу, які виникають в процесі його діяльності є підвищення конкурентоспроможності за рахунок максимально повно-

го виявлення існуючих для підприємства ризиків і нейтралізації їх впливу. При цьому, для забезпечення максимальної ефективності управління ризиками господарської діяльності підприємства рекламного бізнесу в умовах діджиталізації є механізм, що буде включати детальне прогнозування, планування, розподіл ризиків на елементи та вибір відповідних інструментів з їх зниження. Тобто, в першу чергу, управління на підприємстві має бути систематичним, а тому воно повинно базуватися на розробленій стратегії.

Під важелями та інструментами управління ризиками господарської діяльності розуміється сукупність методів по зниженню невизначеності ризикової ситуації у сфері господарської діяльності інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу. Доцільно використовувати наступні методи управління ризиками господарської діяльності: методи зниження ризиків, спрямовані на зменшення розмірів можливого збитку або зменшення вірогідності настання несприятливих подій; методи збереження ризику і методи компенсації ризику представляють собою дії, спрямовані на компенсацію збитку; методи передачі ризику означають перенесення відповідальності за нього третім особам при збереженні існуючого рівня ризику.

Метою використання інструментів управління ризиком є забезпечення найбільш ефективної реалізації економічних рішень в господарській діяльності. Поділ ризиків на елементи та визначення сукупності ризиків для кожного з альтернативних економічних рішень дозволить порівнювати різні рішення з метою виявлення якісних відмінностей, а також дасть можливість проведення якісного і кількісного аналізу ризиків з точки зору побудови механізму управління ризиками господарської діяльності інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу. Різноманітність видів ризику зумовлює і різні методи для їх нейтралізації.

На практиці найбільш ефективний результат можна отримати лише при комплексному використанні різних інструментів зниження ризиків. Інноваційно орієнтоване підприємство рекламного бізнесу може досягнути оптимального співвідношення між рівнем зниження ризику та необхідними для цього додатковими витратами, комбінуючи інструменти один з одним в різних поєднаннях. Слід зазначити, що інструменти зниження ризиків повинні застосовуватися не для будь-яких існую-

чих ризиків, а в першу чергу для тих, негативні наслідки яких вплинуть на здійснення господарської діяльності підприємством.

Складність оцінки ефективності управлінських рішень полягає у тому, що протягом аналізованого періоду ризики можуть не реалізуватися, тоді як інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу все одно витрачає кошти на програму управління ними [6]. Тому підприємству необхідно оперувати зіставленням реальних витрат з гіпотетичними втратами. У таблиці зображена матриця основних важелів впливу на ризики, що повинна бути основою моделювання управлінських рішень із реалізації адаптаційних безпекових підходів в управлінні результативністю інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу.

Загальна вимога в управлінні результативністю інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу через нейтралізацію ризиків полягає в тому, щоб ці ризики по можливості передбачити, зробити профілактичні заходи і перекрити усі шляхи контрагентові для зловживань. Конкретно мінімізація цих ризиків складається з розподілу їх на елементи та управління цими елементами кожному етапі співпраці з контрагентом: при пошуку партнера, складанні контракту, постачанні і транспортуванні товару до місця призначення, здійсненні або отриманні платежу.

Для мінімізації ризиків, пов'язаних із елементами ціноутворення, важливе значення має вибір способу встановлення ціни. Можливим варіантом при укладенні довгострокового контракту на постачання є фіксація ціни на певний проміжок часу з наступним її коригуванням для майбутніх періодів.

Управління ризиками має проводитися на усіх рівнях та у відділах інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу, та координуватися спеціалістами із відділу ризик-менеджменту, адже саме комплексне охоплення та дослідження можливих потенційних загроз дасть змогу ефективно реагувати на ризики.

Система заходів оптимізації ризиків на інноваційно орієнтованих підприємствах рекламного бізнесу має складну структуру. По-перше, методи оптимізації ризиків мають різну спрямованість. Окрім того, різну спрямованість мають методи оптимізації ризиків, враховуючи відмінність цілей інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу та цілей основних груп впливу. Отже,

Управління елементами ризику у господарській діяльності інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу

Важелі управління/ Елементи ризику господарської діяльності	Ухилення	Передача	Розподіл	Прийняття	Об'єднання	Локалізація	Диверсифікація	Лімітування	Компенсація	Скорочення
Політичні										
Законодавчі										
Макроекономічні										
Ринкові										
Цінові										
Валютні										
Невиконання умов договору										
Фінансові										
Маркетингові										
Транспортні										
Операційні										
Зустрічної торгівлі										
Репутаційні										
Інформаційні										
Кадрові										

формування різних методів оптимізації ризиків, нерідко суперечливих, але які доцільно застосувати, зважаючи на цілі підприємства, вимагає від керівництва підприємства визначення необхідного результату, враховуючи послідовність і пріоритетність застосування цих методів.

Етап 1. Установлення цілей оптимізації ризиків. Планування оптимізації ризиків розпочинається із формування цілей. Вибір цілей, насамперед, залежатиме від цілей інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу загалом і системи ризик-менеджменту зокрема. Доцільно виділити 3 альтернативні цілі оптимізації ризиків – зростання, зменшення або фіксація ризиків на наявному рівні.

Нерідко із метою досягнення встановлених планових цілей інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу в умовах діджиталізації необхідно передбачити збільшення рівня ризиків. При цьому доцільно вибирати кілька альтернативних варіантів збільшення рівня економічного ризику, що забезпечить вищу ймовірність реалізації стратегії досягнення цілей підприємства. Більшість методів зниження ризиків є істотним обмеженням і бар'єрами розвитку інноваційно орієнтованого підприємства рекламного

бізнесу, оскільки вони знижують кількість альтернатив при моделюванні управлінських рішень.

Установлюючи цілі підвищення рівня ризиків діяльності інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу в умовах діджиталізації, необхідно чітко виділити можливі негативні наслідки. Це дасть змогу на етапі планування сформувати інструменти запобігання й уникнення негативних наслідків, що підвищить ефективність планування методів оптимізації ризиків загалом.

Найчастіше рівень ризику розглядають як складову двох елементів: ймовірності настання події (P) та обсягу можливого відхилення (O) (збиток або позитивний ефект). Тому планування підвищення рівня ризиків діяльності інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу в умовах діджиталізації передбачає встановлення таких альтернативних підцілей:

- підвищення рівня ризику через відхилення від базового оптимального показника за незмінної ймовірності настання. Якщо відхилення є повністю передбаченими, очікуваний рівень втрат можна передбачити у ціні продукції. Формування таких підцілей є ефективним для планування практично всіх ризиків етапу входу, тобто матеріальних, фі-

нансових, трудових, інформаційних й енергетичних. Основною причиною виникнення таких ризиків є подорожчання вхідних ресурсів. Однак, таке подорожчання стосується всіх конкурентів, за інших однакових умов, і підняття ціни на вироблену продукцію мінімізує негативні наслідки ризиків етапу входу. Загальний обсяг збитків через виникнення цих ризиків буде мінімальним;

- підвищення рівня ризику через зростання ймовірності настання відхилень за фіксованої величини можливих втрат або здобутків. До таких видів ризику доцільно віднести ринкові ризики, наприклад, кредитні ризики, тобто надання товарних кредитів споживачам або продавцям. Ймовірність їхнього настання змінюється й істотно залежить від ринкових коливань, тобто передбачити обсяги збитків достатньо важко. При підвищенні рівня ймовірності настання відхилень, ризики є небезпечними та непередбачуваними для діяльності підприємства, їх важче оптимізувати й мінімізувати. Тому підвищувати ймовірність настання відхилень доцільно підприємствам рекламного бізнесу зі значним потенціалом і рівнем розвитку системи менеджменту;

- підвищення рівня ризику шляхом одночасної зміни величини відхилень і ймовірності їхнього настання. Дана ціль матиме певні підцілі: ймовірність відхилень зростає, проте величина можливих втрат або здобутків знижується; зростає величина втрат або здобутків із одночасним зниженням ймовірності їхньої зміни; зростає як ймовірність виникнення відхилень, так і величина цих відхилень.

Загалом, ймовірність відхилень і величина відхилень є взаємопов'язаними та зміна однієї величини, як правило, призводить до зміни другої. Зниження рівня ризиків, як ціль оптимізації ризиків, можна реалізувати через підцілі. Однак, ймовірність і розмір можливих втрат повинні понижуватись, а не підвищуватися.

Етап 2. Збирання і аналіз інформації. Основними чинниками, які впливають на цей етап, є результати якісного та кількісного аналізів ризиків. Альтернативами етапу збирання й аналізу інформації можуть бути повна, неповна, надлишкова інформація.

Підприємство прагне володіти повною, надійною та своєчасною інформацією про зовнішнє та внутрішнє середовище, що дає змогу швидко й ефективно приймати управлінські рішення та вибрати методи оптимізації ризиків. Проте,

необхідна інформація важкодоступна та дорога. Сьогодні інформація стала товаром, за який інноваційно орієнтоване підприємство рекламного бізнесу платить великі гроші для мінімізації ймовірності виникнення негативних наслідків і можливих збитків. У вартість входить час, витрачений на її збирання, а також плата посередникам, які надають інформаційні послуги. Часто купувати додаткові інформаційні продукти економічно не вигідно через їхню високу вартість, що є одним із основних недоліків методу здобуття додаткової інформації [3]. З іншого боку, виникають ситуації, коли додаткова інформація є надлишковою й інноваційно орієнтоване підприємство рекламного бізнесу витрачає додаткові ресурси для обробки зібраної надлишкової інформації. Тому інформація має бути оптимальною, враховуючи не тільки складність процесу, для якого її збирають, але й наявні ресурси та потужності.

Висновки

Розглянуто концептуальні засади моделювання управлінських рішень із реалізації адаптаційних безпекових підходів в управлінні результативністю інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу в умовах діджиталізації, які направлені на визначення передумов раціонального ресурсокористування при максимізації фінансово-економічної результативності. Сформульовано систему параметрів розвитку фінансової та економічної результативності для інноваційно орієнтованого підприємства рекламного бізнесу, що засновано на плануванні ефективних змін, визначення корисності технологічних рішень та моніторингу змін в ресурсах. Визначена процедура дій в процесі планування оптимального навантаження на ресурсний потенціал підприємства в процесі формування фінансово-економічної результативності, методика оцінювання перспективності управлінських рішень при впровадженні або вдосконаленні адаптаційних безпекових підходів в управлінні в умовах діджиталізації.

Список використаних джерел

1. Іщейкін Т. Є., Родченко С. С., Лелюк Н. Є., Левковська Т. А. Модель безпекового впливу важелів державного регулювання і світової глобалізації на процес енергозбереження підприємств в умовах діджиталізації. Формування ринкових відносин в Україні. 2022. №10(257). С. 110–117.

2. Коваленко Н. В., Ільїн В. Ю., Гіряк К. М., Власенко В. А. Управління персоналом в системі моделювання розвитку безпекового інноваційного потенціалу сучасного підприємства в умовах діджиталізації. Формування ринкових відносин в Україні. 2022. №10(257). С. 45–51.

3. Кожем'якіна С. М., Арбузова Т. В., Іщейкін Т. Є., Параскеєва А. М. Організаційна культура на основі посилення міжособистісної та міжгрупової взаємодії в системі інноваційного менеджменту організації в умовах глобалізації, фінансових, міграційних та корупційних ризиків. Формування ринкових відносин в Україні. 2022. №1(248). С. 117–124.

4. Міщенко М. І., Чернова Н. С., Дергачов Є. В., Бородай Д. А. Моделювання управлінських рішень в системі управління інвестиційними потоками на інноваційно орієнтованому підприємстві в умовах посилення конкуренції. Формування ринкових відносин в Україні. 2023. №1(260). С. 45–52.

5. Міщенко М. І., Чернова Н. С., Михайлов С. В., Томіленко В. М. Формування безпекового механізму антикризового управління фінансами інноваційно орієнтованого підприємства в умовах діджиталізації та адаптування зовнішньоекономічної діяльності. Агросвіт. 2023. №7–8. С. 45–52.

6. Lyshenko M. A., Ustik T. V., Pisarenko V. V., Maslak N. G., Koliadenko D.L. Economic and marketing aspects of the functioning of small enterprises. Financial and credit activity: problems of theory and practice. №2 (33). 2020. pp. 185–193.

7. Medvid V., Ustik T., Lyshenko M., Kovbasa O. Criteria measurement and evaluation system of functioning efficiency of ukraine's regional landscape. Journal of Advanced Research in Law and Economics. 2018. №9(8). pp. 2653–2663.

8. Ovcharenko I., Khodakivska O., Sukhomlyn L., Shevchenko O., Lemeshenko I., Martynov A., Zos-Kior M., Hnatenko I., Michkivskyy S., Bilyavska L. Spatial organization management: modeling the functioning of eco-clusters in the context of globalization. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2022. Vol. 40. pp. 351–356.

9. Stolyarov V., P6sstorov6 J., Zos-Kior M., Hnatenko I., Petchenko M. Optimization of material and technical supply management of industrial enterprises. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2022. №3(189). pp. 163–167.

10. Zhyvko Z., Nikolashyn A., Semenets I., Karpenko Y., Zos-Kior M., Hnatenko I., Klymenchukova N., Krakhmalova N. Secure aspects of digitalization in management accounting and finances of the subject of the national economy in the context of globalization.

Journal of Hygienic Engineering and Design. 2022. Vol. 39. pp. 259–269.

References

1. Ishchejkin T., Rodchenko S., Lelyuk N., Levkovska T. A. (2022). model of the security influence of state regulatory levers and world globalization on the energy saving process of enterprises in the conditions of digitalization. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine], 10(257), 110–117.

2. Kovalenko N., Ilin V., Hirniak K., Vlasenko V. (2022). Personnel management in the system for simulating the development of the safe innovative potential of the modern enterprise in the conditions of digitalization. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine], 10(257), 45–51.

3. Kozhemiakina S., Arbuzova T., Ishchejkin T., Paraskieieva A. (2022). Organizational culture based on strengthening interpersonal and intergroup interaction in the system of innovation management of the organization in the context of globalization, financial, migration and corruption risks. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine], 1(248), 117–124.

4. Mishchenko M., Chernova N., Derhachov Y., Borodai D. (2023). Modeling of management decisions in the investment flow management system at an innovation-oriented enterprise in conditions of increased competition. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini [Formation of market relations in Ukraine], 1(260), 45–52.

5. Mishchenko M., Chernova N., Mykhailov S., Tomilenko V. (2023). Formation of a security mechanism for anti-crisis management of finances of an innovatively oriented enterprise in the conditions of digitalization and adaptation of foreign economic activity. Agrosvit [Agro-world], 7–8, 45–52.

6. Lyshenko M. A., Ustik T. V., Pisarenko V. V., Maslak N. G., Koliadenko D.L. (2020). Economic and marketing aspects of the functioning of small enterprises. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2 (33), 185–193.

7. Medvid V., Ustik T., Lyshenko M., Kovbasa O. (2018). Criteria measurement and evaluation system of functioning efficiency of ukraine's regional landscape. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 9(8), 2653–2663.

8. Ovcharenko I., Khodakivska O., Sukhomlyn L., Shevchenko O., Lemeshenko I., Martynov A., Zos-Kior M., Hnatenko I., Michkivskyy S., Bilyavska L. (2022). Spa-

tial organization management: modeling the functioning of eco-clusters in the context of globalization. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 40, 351–356.

9. Stolyarov V., P6sztorov6 J., Zos-Kior M., Hnatenko I., Petchenko M. (2022). Optimization of material and technical supply management of industrial enterprises. *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*, 3(189), 163–167.

10. Zhyvko Z., Nikolashyn A., Semenets I., Karpenko Y., Zos-Kior M., Hnatenko I., Klymenchukova N., Krahmalova N. (2022). Secure aspects of digitalization in management accounting and finances of the subject of the national economy in the context of globalization. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 39, 259–269.

Дані про авторів

Устік Тетяна Володимирівна,

д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу та логістики, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Міщенко Максим Іванович,

д.е.н., професор, професор кафедри економіки та менеджменту, Український державний університет науки і технологій, м. Дніпро, Україна

Коваленко Наталія Василівна,

д.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Іщейкін Тимур Євгенович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту ім. І. А. Маркіної, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна

Data about the authors

Tetiana Ustik,

Dr. Sc. (Econ), Professor, Professor of Department of Marketing and Logistics, Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine

Maksym Mishchenko,

Dr. Sc. (Econ), Professor, Professor of Economics and Management Department, Ukrainian State University of Science and Technologies, Ukraine, Dnipro

Nataliia Kovalenko,

Dr. Sc. (Economics), Associate Professor, Professor of Department of Management, National Transport University, Kyiv, Ukraine

Tymur Ishchejkin,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of I. Markina Department of Management, Poltava State Agrarian University, Ukraine, Poltava

UDC 331.108.37

BARNA M. Yu., MELNYK I. M.,
TUCHKOVSKA I. I., TKACHENKO V. I.

Formation of personnel security system at agritourism enterprises

Relevance of the research topic. *The study of the issue of the formation of a personnel security system at agritourism enterprises is conditioned by the significant influence of the changing external environment on these processes.*

Formulation of the problem. *Personnel security is based on the interaction of managers and personnel of the enterprise, therefore, the effectiveness of their activities depends on an effective motivational mechanism, individualization and non-discrimination in remuneration, guarantee of timely and full payment of wages. Therefore, when forming a system for assessing the level of personnel security of agritourism enterprises, it is necessary to take into account these factors, eliminating personnel risks, which determines the relevance of the research topic.*

Setting the purpose and objectives of the study – *to investigate the formation of the personnel security system at agritourism enterprises.*

Research method or methodology. *The article uses the following methods: abstract-logical, monographic, graphic, analysis and synthesis, systematization.*

Presentation of the main material (research results). *Summarizing the demonstrated methods of personnel safety assessment, we systematize actions to neutralize and prevent risks to personnel safety of agritourism enterprises: prevention of theft, damage to property and destructive actions by*